

AGRICULTURAL SCIENCES

JUSTIFICATION OF THE SCIENTIFIC MECHANISMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND USE (on the example of the Chernyakhiv Agrarian Group PE, Ukraine)

Skyba Galyna,

*Cand. Sci (Technic), Associate Professor,
Zhytomyr Polytechnic State University,
103 Chudnivska Str., Zhytomyr, 10005, Ukraine*

Kolodii Maryna

*Lecturer,
Zhytomyr Polytechnic State University,
103 Chudnivska Str., Zhytomyr, 10005, Ukraine*

ОБГРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ МЕХАНІЗМІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ (на прикладі ПП «Черняхівська аграрна група», Україна)

Скиба Галина

*кандидат технічних наук,
Державний університет «Житомирська політехніка»,
вул. Чуднівська 103, Житомир, 10005, Україна*

Колодій Марина

*викладач,
Державний університет «Житомирська політехніка»,
вул. Чуднівська 103, Житомир, 10005, Україна*

Abstract

This study was conducted with the aim of establishing the main ecological and economic risks of sustainable development of the agricultural production sector. On the example of the analysis of the production activity of the private enterprise "Chernyakhiv Agrarian Group" (Ukraine) an analysis of the structure and quality of soils and related types of cultivation, the scale of the use of mineral fertilizers and their impact on products and the surrounding natural environment was carried out. It has been established that the use of mineral fertilizers in the economy has a planned and calculated character, the use of plowing as an effective method of soil cultivation gives a high yield. Increasing the productivity of the land at the enterprise is achieved thanks to cultural and technical measures, elimination of unjustified small contours of the fields, rational use of mineral fertilizers. The introduction of the latest innovative means and technologies leaves a consistently high level of profitability of agricultural enterprises.

Анотація

Дане дослідження було проведене з метою встановлення основних еколого-економічних ризиків сталого розвитку аграрного сектору виробництва. На прикладі аналізу виробничої діяльності приватного підприємства «Черняхівська аграрна група» (Україна) був здійснений аналіз структури і якості ґрунтів і пов'язаних з ними видів обробітку, масштабів використання мінеральних добрив та їх впливу на продукцію і навколишнє природне середовище. Встановлено, що використання мінеральних добрив в господарстві має плановий розрахунковий характер, використання оранки як ефективного способу обробітку ґрунту дає високу врожайність. Підвищення продуктивності землі на підприємстві досягається завдяки культурно-технічним заходам, ліквідації невиправданої дрібноконтурності полів, раціональному використанню мінеральних добрив. Впровадження новітніх інноваційних засобів і технологій залишає стабільно високим рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств.

Keywords: soil, degradation, mineral fertilizers, land use system, sustainability

Ключові слова: ґрунт, деградація, мінеральні добрива, система землекористування, сталий розвиток

Земельно-ресурсний потенціал є одним з головних факторів соціально-економічного розвитку регіону, первинним фактором суспільного виробництва і розвитку інфраструктури, невід'ємною частиною природної системи. На сучасному етапі соціально-економічної перебудови аграрного землекористування суттєво загострилися еколого-

економічні суперечності. Деградація ґрунтового покриву, ерозія, втрата ґрунтами гумусу, наростаючий дефіцит елементів живлення – це основні проблеми сучасного використання земельних ресурсів. Найбільшу небезпеку для навколишнього природного середовища становить забруднення ґрунтів ра-

діонуклідами, важкими металами, збудниками хвороб. За таких умов надзвичайної актуальності в Україні набувають питання охорони земель та створення передумов для формування сталого землекористування [1].

Основними причинами погіршення екологічної ситуації є відсутність прогресивних технологій, недотримання науково обґрунтованих сівозмін, перевага монокультури в деяких агропідприємствах, низькі норми внесення органічних добрив, порушення технологій застосування мінеральних добрив і пестицидів, збільшення площ кислих, засолеваних, техногенно забруднених земель через призупинення робіт із вапнування та гіпсування ґрунтів [2].

Застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур загострили екологічну проблему. Агрохімізації, на відміну від забруднення природи відходами промислового виробництва, є цілеспрямованою діяльністю. внесені мінеральні добрива, а також засоби захисту рослин від шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин частково вимиваються і потрапляють до водних об'єктів. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, у 2021 р. разом із стічними водами до поверхневих водних об'єктів надійшло: 42,4 тис. т завислих речовин; 403,4 тон нафтопродуктів; 801,2 тис. т сульфатів; 637,6 тис. т хлоридів; 9,1 тис. т азоту амонійного; 57,9 тис. т нітратів; 2,2 тис. т нітритів; 271,4 т СПАР; 735,7 т заліза; 7,5 тис. т фосфатів. У 2021 р. підприємства сільськогосподарства скинули 84 млн м³ забруднених стічних вод, що на 11,9 % більше порівняно з 2020 роком [3].

Україна належить до держав, які характеризуються високою розораністю своїх територій та недостатньою лісистістю. Житомирщина, північна область України, має досить неоднорідну структуру складу земель – загальна лісистість території області становить 37,7%, проте у Лісостеповій частині вона значно нижче (10-15%), а ступінь розораності у деяких районах вища за середню по Україні. Станом на 1 січня 2021 р. площа сільськогосподарських угідь Житомирської області становила 50,6 % території. Інтенсифікація сільськогосподарського використання земель потребує моніторингу поширеності деградаційних процесів, визначення та впровадження заходів щодо охорони земель та забезпечення екологічної стійкості агроландшафтів [3].

Робота виконана з використанням загальноприйнятих методик хіміко-аналітичних досліджень [4], математичних методів обробки експериментальних даних та цифрових звітів представлених аграрним приватним підприємством «Черняхівська аграрна група». Аграрне підприємство веде свою виробничу діяльність на площі 3,5 тис. га, що зосереджені переважно в Черняхівському районі Житомирської області. Ґрунтові умови господарства представлені дерново-підзолистим покривом з середнім ступенем опідзолення, за гранулометричним складом ґрунт супіщаний, материнська порода – водно-льодовикові відкладення. За агрохімічними показниками ґрунт на глибині орного шару (0-22 см) містить: гумусу (за Тюрнімом) 1,0-1,4%; легкогидролізованого азоту (за Корнфілдом) – 7,8-8,3 мг; рухомого форм фосфору (за Кірсановим) – 10,9-11,7 мг; обмінного калію (за Кірсановим) - 9,1-10,0 мг /100 г ґрунту. Забезпеченість ґрунту елементами живлення, особливо калієм, дещо низька (рис. 1).

■ рН сольової витяжки ■ Гідролітична кислотність ■ Уміст гумусу ■ N ■ P ■ K

Рис. 1

Агрохімічна характеристика ґрунтів ПП «Черняхівська аграрна група», рік проведення аналізу – 2021р.

Дані агрохімічних аналізів свідчить про те, що ґрунти малогумусні зі слабо кислою реакцією ґрунтового розчину. Вони характеризуються невисокою насиченістю основами і елементами мінерального живлення, чим і зумовлена їх низька родючість. Негативною властивістю даного ґрунту є здатність утворювати ґрунтову кірку і ущільнюватися після обробітку.

Раціональне землекористування передбачає, насамперед, охорону ґрунтів через ефективний порядок, умови і форми експлуатації землі. Проведений аналіз впливу різних видів обробітку ґрунту на врожайність ріпаку озимого на аграрному підприємстві показав ефективність застосування оранки, за якої в середньому за три роки урожайність насіння ріпаку була вищою над іншими способами обробітку на 0,22-0,48 т/га (таблиця 1).

Таблиця 1.

Обробіток ґрунту	Роки		
	2019	2020	2021
Поверхневий обробіток ґрунту	1,6	1,93	2,04
Оранка	1,73	2,07	2,44
Плоскорізний обробіток ґрунту	1,40	1,69	1,72

Плоскорізний обробіток якісно виділяється із поміж системи обробітку ґрунту формуванням низької врожайності, та в середньому за роками склав менші показники як у поверхневого обробітку на 0,26 та оранки – 0,48 т/га. Слід зазначити, що формування врожаю ріпаку відбувалося протягом 2019-2021 років неоднаково, що свідчить про залежність формування врожаю від погодних умов, проте зберігає залежність та загальну тенденцію щодо ефективності застосування ґрунтообробних агрегатів.

Розробка системи удобрення здійснюється з врахування об'ємів майбутнього урожаю, спираючись на результати агрохімічного аналізу відповідних ґрунтів [5]. На збільшення врожайності ріпаку на фоні зростаючих норм внесення мінеральних добрив, зокрема на ПП «Черняхівська аграрна група», максимальні врожаї було отримано на пісчаних ґрунтах за внесення повного мінерального добрива NPK 75:75:75, та отримано по 1,9 т/га насіння ріпаку, що значно вище ніж в сусідніх агроформуваннях.

Пряму залежність на формування врожайних показників має висота рослин (рис. 2).

Рис.2. Залежність внесення елементів живлення на висоту рослин ріпаку

Аналізуючи внесення мінеральних добрив, а саме азоту, фосфору та калію, їх окремого та сумісного використання можемо дійти до висновку, що збільшення норм мінерального добрива та тенденція ростових процесів мають параболічний характер, тобто збільшення норм добрив до 100 кг/га діючою речовини сприяє активним ростовим процесам, за яких висота рослин до фази цвітіння

досягала 65 см, з послідовним збільшенням внесення добрив, рослини реагували зворотною реакцією, тобто сповільняли ріст, в деяких випадках ріпак просто вилягав. Вилягання ріпаку має вкрай негативний вплив на формування та отримання повноцінного якісного врожаю, що як правило спричиняється активним внесенням елементу росту, азоту, а тому повинно бути на постійному контролі у відповідних працівників.

Основна мета вивчення важких металів в системі «грунт-рослина» це – пошук ефективних заходів, які запобігають або істотно знижують їх надходження в харчові ланцюги людини і сільськогосподарських тварин. Знання джерел забруднення ґрунтів важкими металами і поведінку металів в системі «грунт-рослина» дозволяє успішно боротися із забрудненням рослинницької продукції. Негати-

вні наслідки безконтрольного використання мінеральних добрив пов'язують з тим, що вони, крім поживних елементів в мінеральній формі N, P, K, також можуть мати у своєму складі значну кількість шкідливих домішок, важких металів, природних радіонуклідів [6]. Небезпечними токсикантами мінеральних добрив і вапняків є важкі метали (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn, Mo, Co, Cr) та інші токсичні елементи (As, F, B) (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив рівня мінерального живлення на вміст важких металів у насінні ріпаку

Удобрення	Вміст металів, мг/кг			
	Cu	Pb	Cd	Zn
Без добрив	7,0	0,3	0,22	37,3
НПК ₍₂₀₎	7,8	0,3	0,24	42,0
НПК ₍₅₀₎	8,1	0,3	0,25	44,2
НПК ₍₁₀₀₎	8,7	0,3	0,24	44,5
НПК ₍₁₅₀₎	8,8	0,3	0,26	44,8
ГДК	10	0,5	0,3	50

Провівши лабораторні дослідження на вміст важких металів в насінні ріпаку ПП «Черняхівська аграрна група» Черняхівського структурного підрозділу за використання різних норм добрив, маємо результати, які вказують на помірні показники вмісту шкідливих речовин. Так, перевищення ГДК (гранично допустимих концентрацій) важких металів в насінні не виявлено, проте в максимальній нормі використання добрив, досить чуттєве наближення до ГДК, а саме Cu до 8.8 та Cd до 0,26 мг/кг насіння, що вказує на досить високі їх показники. Оскільки, динамічні властивості ґрунтів змінюються протягом відносно короткого часу і на них впливають різні управлінські процедури (обробіток ґрунту, удобрення, меліорація тощо), тому в процесі їх використання потрібно це враховувати.

Висновки. Використання мінеральних добрив під час діяльності сільськогосподарських підприємств має важливе значення у формуванні врожаю. Проте, кількість внесення добрив повинна мати плановий розрахунковий характер. Надмірне застосування мінеральних добрив суттєво впливає на забруднення отриманої продукції та навколишнього середовища.

При виробничій діяльності аграрні підприємства повинні розробляти і вдосконалювати систему землекористування: порядок, умови і форми експлуатації землі. Ця система має бути адаптована до кліматичних умов регіону, рельєфу, типу ґрунту, рослинності.

Література

1. Environmental assessment of land resources of agricultural sector enterprises: Access mode: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64 (Last accessed: 03.15.2021)
2. Nadtochii P.P., Mysliwa T.M., Volvach F.V. Soil ecology: a monograph. Zhytomyr: "PP Ruta" Publishing House. 2010. 473 p. [Published in Ukrainian]
3. Regarding the improvement of agro-ecological conditions for the functioning of agriculture. Analytical note. Access mode: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-vdoskonalennya-agroekologichnikh-umov-funkcionuvannya-silskogo> (Last accessed: 30.03.2021).
4. The development and use of soil quality indicators for assessing the role of soil in environmental interactions. Science Report SC030265. – Bristol: Environment Agency, Rio House, Waterside Drive, Aztec West, Almondsbury, 2006. 241 p.
5. Skyba G.V., Skrypnychenko S.V. Analysis of microbiological processes in sod-podzolic soil under ecologically safe agriculture. Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute. Vinnytsia. 2017. Issue 2. P. 19 – 23. [Published in Ukrainian]
6. Klymenko I.I. The effect of fertilizers on the accumulation of heavy metals in dark gray podzolized soil. Visn. agrarian science. 2009. №. 6. P. 67–69. [Published in Ukrainian]